

Sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) navlarining ko'chat qalinligiga ekish muddati va me'yorlarining ta'siri

Iminov Abduvali Abdumannobovich, q.x.f.d., professor, Toshkent davlat agrar universiteti, O'zbekiston Respublikasi, **E-mail: iminov1977@mail.ru**

Usmonova Dilnoza Xamroqulovna, tayanch doktorant, Toshkent davlat agrar universiteti, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Xantal navlarining ekish muddatlari va me'yorlari o'simliklar qalinliklariga ta'siri turlicha bo'lib, ekish me'yorlarini oshirib borilishi o'simlik bo'yining balandroq bo'lishiga sabab bo'lganligi aniqlangan. Xantal navlari o'suv davrini oxiriga borib, tajriba dalasida turli agrotexnik tadbirlarni bajarilishi natijasida bahorgi muddatda 40000-43000 dona/ga va yozgi muddatda 27000-30000 dona/ga miqdorida kamayganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar. Xantal, Nika, Gorlinka, Yunona, urug', ekish muddati, ekish me'yori, ko'chat qalinligi.

Kirish. Bugungi kunda dunyonda xantal (*Sinapis alba* L.) o'simligi 0,7-1,0 mln. gektar maydonda yetishtirilib, 12,0-15,0 s/ga urug' va 30 t/ga ko'k massa hosili olishga erishilmoqda. Xantal yetishtirish bo'yicha yetakchi mamlakatlar Kanada, AQSH, Xindiston, Ukraina va Rossiya hisoblanadi. Ushbu davlatlarda xantal o'simligini o'z muddatida va maqbul me'yorlarda ekilishi hamda tavsiya etilgan parvarishlash agrotexnologiyalarini qo'llanilishi hisobiga yuqori va sifatli urug' hosili olishga erishilmoqda [1].

Xantal o'simligidan qisqa muddatda yuqori yashil massa hosili olish mumkin. Xantal o'simligi tuproqning tarkibidagi oziqa moddalar miqdorini o'zgarishiga sezilarli darajada ta'sirini ko'rsatadi. Xantal navlarining ko'pchiligi urug' hosili uchun yetishtirilganda maqbul ekish me'yori 7-8 kg/ga (1,3-1,5 mln.dona unuvchan urug' hisobida) ni tashkil qiladi [7, 8, 9].

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Xantal ekinini tor qatorlab ekish usulida ekilayotgan hudud tuprog'ining namlik bilan ta'minlanganlik darajasi va begona o'tlarning miqdoriga qarab ekish me'yorini belgilash zarur. Namlik bilan yaxshi ta'minlangan hududlarda xantalning ekish me'yorini gektariga 2,5-3,0

mln.dona, namlik bilan nisbatan kamroq ta'minlangan hududlarda esa gektariga 1,5-2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekish yaxshi samara beradi [5, 6].

Qalmog'istonda o'tkalgan tadqiqotlarda Sarept xantalining hosildorligi gektariga 2,5 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilganda 20,0 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, gektariga 3,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantdan esa hosildorlik gektariga 2,5 mln.dona urug' ekilgan variantga nisbatan 2,0 s/ga kamaygan. Gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantda esa hosildorlik gektariga 2,5 mln.dona urug' ekilgan variantga nisbatan 4,0 s/ga kam bo'lganligi aniqlangan [4, 5]

Tadqiqot o'tkazish sharoiti va uslublari. Tadqiqotlarimiz 2022-2024 yillar mobaynida Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida olib borilgan bo'lib, sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) navlarining ko'chat qalinliklariga ekish muddati va me'yorlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlarimizda xantalni bahorgi va yozgi muddatlarda 1,0, 1,5, 2,0 mln.dona/ga ekish me'yorlari sinab ko'rildi.

Mazkur dala tajribalarining har biri 9 ta dan variantni o'z ichiga olib, har bir variantning egallagan maydoni 60 m², shundan hisobga olinadigani 30 m² ni tashkil etdi. To'rt qaytariqda olib borildi hamda har bir tajribaning umumiy egallagan maydoni 0,216 gektar.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borilib, bunda dala tajribalarini joylashtirish, hisoblashlar va kuzatuvlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari", o'simliklardagi tahlillar "Metodika gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur" uslubiy qo'llanmalari asosida olib borilgan [2, 3, 6].

Tajribada sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) ning "Nika", "Gorlinka" va "Yunona" navlarini mart oyining birinchi o'n kunligida va takroriy ekin sifatida gektariga 1,0, 1,5, 2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida, 2-3 sm chuqurlikda ekildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamalari. Ta'kidlash joizki, tadqiqotimizda xantal navlari bahorgi va yozgi muddatlarda gektariga 1,0, 1,5 va 2,0 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekildi. Nihollar unib chiqqandan so'ng o'suv davrining dastlabki davrlarida ko'chat qalinligini o'zgarishi variantlar bo'yicha aniqlandi.

Tadqiqotlarimizda xantal navlarini bahorgi muddatda ekilganda ko'chat qalinligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar barcha navlardada gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, gektariga 1,562-1,664 mln.donani tashkil etgan bo'lsa, gektariga 1,5 mln.dona ekilgan variantlarda 1,192-1,257 mln.donani, gektariga 1,0 mln.dona urug' ekilgan variantda esa 0,777-0,824 mln.donani tashkil etganligi aniqlandi (1-jadval).

Vegetatsiya davrining oxiriga borib xantal o'simligining ko'chat qalinligi aniqlanganda, tajriba dalasida turli agrotexnik tadbirlarni bajarilishi natijasida 40000-43000 donagacha kamayganligi aniqlandi. O'suv davrini oxirida ham ko'chat qalinligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar bahorgi muddatda gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, gektariga 1,533-1,635 mln.donani tashkil etgan bo'lsa, gektariga 1,5 mln.dona ekilgan variantlarda 1,163-1,228 mln.donani, gektariga 1,0 mln.dona urug' ekilgan variantda esa 0,748-0,795 mln.donani tashkil etganligi aniqlandi.

Yozgi muddatda ham xantal o'simligini ko'chat qalinligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar barcha navlarda gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, gektariga 1,520-1,600 mln.donani tashkil etgan bo'lsa, gektariga 1,5 mln.dona ekilgan variantlarda 1,149-1,209 mln.donani, gektariga 1,0 mln.dona urug' ekilgan variantda esa 0,752-0,793 mln.donani tashkil etganligi aniqlandi.

Yozgi muddatda ham xantalni ekish me'yorlari xantal navlari ko'chatlar qalinligiga ta'sir etganligi aniqlandi. Xantalni Nika navi ekilgan variantlarda ko'chat qalinligi ekish me'yorlariga mos ravishda 0,752; 1,149; 1,520 mln.donani tashkil etgan bo'lsa, Gorlinka navi ekilgan variantlarda ekish me'yorlari bo'yicha mos ravishda 0,773; 1,176; 1,558 mln.donani, Yunona navi ekilgan variantlarda 0,793; 1,209; 1,600 mln.donani tashkil etganligi aniqlandi.

1-jadval

Sarept xantali (*Brassica juncea* Czern.) ning ko'chat qalinligiga ekish muddatlari va me'yorlarining ta'siri, mln.dona/ga (2023 yil)

№	Navlar	Ekish me'yori, mln.dona/ga	Bahorgi muddat		Yozgi muddat	
			O'suv davri boshida	O'suv davri oxirida	O'suv davri boshida	O'suv davri oxirida
1	Nika	1,0	0,777	0,748	0,752	0,710
2		1,5	1,192	1,163	1,149	1,108
3		2,0	1,562	1,533	1,520	1,510
4	Gorlinka	1,0	0,800	0,771	0,773	0,731
5		1,5	1,216	1,187	1,176	1,133
6		2,0	1,616	1,587	1,558	1,517
7	Yunona	1,0	0,824	0,795	0,793	0,752
8		1,5	1,257	1,228	1,209	1,171
9		2,0	1,664	1,635	1,600	1,558

Vegetatsiya davrining oxiriga borib xantal o'simligining ko'chat qalinligi aniqlanganda yozgi muddatda ham tajriba dalasida o'tkazilgan turli agrotexnik tadbirlar ta'siri natijasida 27000-30000 donagacha kamayganligi aniqlandi. O'suv davrini oxirida ham ko'chat qalinligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar barcha navlarda gektariga 2,0 mln.dona unuvchan urug' ekilgan variantlarda kuzatilib, gektariga 1,510-1,558 mln.donani tashkil etgan bo'lsa, gektariga 1,5 mln.dona ekilgan variantlarda 1,108-1,171 mln.donani, gektariga 1,0 mln.dona urug' ekilgan variantda esa 0,710-0,752 donani tashkil etganligi aniqlandi.

Xulosa. Xantal navlarining ekish muddatlari va me'yorlari o'simliklar qalinliklariga ta'siri turlicha bo'lib, ekish me'yorlarini oshirib borilishi o'simlik bo'yining balandroq bo'lishiga sabab bo'lganligi aniqlandi. Xantal navlari o'suv davrini oxiriga borib, tajriba dalasida turli agrotexnik tadbirlarni bajarilishi natijasida bahorgi muddatda 40000-43000 dona/ga va yozgi muddatda 27000-30000 dona/ga miqdorida kamayganligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Atabayeva X.N., Yuldasheva Z.N. Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va yetishtirishda innovatsion texnologiyalar. Darslik. T.: "Navro'z" nashriyoti, 2019. - 295 b.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari – Toshkent. 2007. 180 b.
3. Dospexov, B.A. Metodika polevogo opyta / B.A. Dospexov. M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.
4. Lukomes, V.M. Nauchnoe obespechenie proizvodstva maslichnykh kultur v Rossii / V.M. Lukomes. – Krasnodar: VNIIMK, 2006. - 100 s. 77.
5. Lukomes, V.M. Perspektivnaya resursosberegayushchaya texnologiya proizvodstva gorchisi : metodicheskie rekomendatsii / V.M. Lukomes. – Moskva: Rosinformagrotex, 2010. - 55 s.
6. Metodika gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur. Zernovie, zernobobovie, maslichnie i kormovie kulturi. – M.: Kolos, 1971. – 240 s.
7. Iminov A.A., Ochilova U.D., Yusupov U.M. "The yeffect of sowing rates on the varieties of green and dry mass collections of carept mustard (Brassica Juncea Czern)" International Scientific Journal Theoretical Applied Science Published: 30.09.2021, p.737-740 <http://T-Science.org>.
8. Iminov A.A., Ochilova U.D., Yusupov U.M., M.A.Karimova "Effects of sowing norms on germination in field condition of carept mustrad (Brassica Juncea Czern) variety seeds" International Scientific Journal Theoretical Applied Science Published: 30.09.2021, p.744-746 <http://T-Science.org>.
9. <https://mizez.com/ru/news/5-prichin-viroschuvati-grchitsyu>.

